

SHAXS RIVOJLANISHIDAGI PSIXOLOGIYA FANINING O'RNI VA O'QUVCHILAR KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

F.R. Ro'ziqulov¹, M.J. Urchinova²

¹Navoiy viloyati pedagogik mahorat markazi professori, psixologiy fanlari doktori(DSc)

²Profi university Navoiy filiali 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654393>

Annotashiya. O'quvchilarda e'tiqod, dunyoqarash, ideal muomala, muloqot, mustaqil xulq-atvorni samarali shakllantirish ko'proq psixologiya fanini o'rganishga bog'liqdir. Yoshlarda tashabbuskorlik hamda to'siqlarni yengishga intilishni, iroda sifatlarini aniqlash va ularga yosh (ontogenez) psixologiyasi xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ruhiy turtki berish maqsadga muvofiqdir. O'qituvchi va o'quvchilar ijtimoiy hayotda o'ziga yuklangan turli vazifa va rollarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kompetensiyalari rivojlantirishlari kerak.

Kalet so'zlar: ta'lim, tarbiya, psixologiya, ontogenez, kichik maktab yosh davri, o'smirlik, ilk o'spirinlik, shaxsiy kompetensiya.

Аннотация. Эффективное формирование убеждений, мировоззрения, идеального поведения, коммуникативных навыков и самостоятельности у учащихся во многом зависит от изучения психологии. Целесообразно выявлять у молодежи инициативу и стремление к преодолению препятствий, качества воли и прививать им духовную мотивацию, основываясь на особенностях психологии молодежи (онтогенеза). Учителя и учащиеся должны развивать компетенции для успешного выполнения различных задач и ролей, возложенных на них в социальной жизни.

Ключевые слова: образование, воспитание, психология, онтогенез, начальная школа, подростковый возраст, ранний подростковый возраст, личная компетентность.

Annototsiya. The effective formation of beliefs, worldviews, ideal behavior, communication, and independent behavior in students depends largely on the study of psychology. It is advisable to identify initiative and the desire to overcome obstacles, willpower qualities in young people and give them spiritual motivation based on the characteristics of youth (ontogenesis) psychology. Teachers and students should develop competencies to successfully fulfill various tasks and roles assigned to them in social life.

Keywords: education, upbringing, psychology, ontogenesis, primary school age, adolescence, early adolescence, personal competence.

Yangi O'zbekistonda zamonaviy ta'lim tizimini oldida turgan asosiy vazifalardan biri - o'quvchilarni nafaqat bilimli, balki mustaqil fikrlay oladigan, ijtimoiy jihatdan faol va mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashdan iboratdir. Ushbu jarayonda ta'lim psixologiyasi muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Psixologiya psixika va uning zohir bo'lishi, rivojlanish qonuniyatlari haqidagi fan bo'lsa, yosh davrlar psixologiyasi turli yoshdagi insonlarning psixik taraqqiyoti, psixik xususiyatlari va bularning o'ziga xos omillari, mezonlari hamda mexanizmlari bilan birga, muayyan yoshdagi insonlarning faqat o'ziga xos xususiyatlarini ham o'rganadi. Shuning uchun ijtimoiy hayotda, ta'lim va tarbiyada, guruhlar hamda jamoalarda, ishlab chiqarishda, oilaviy munosabatlarda psixologiya fani alohida o'rin tutadi. Inson shaxsining tarkib

topishi va bilish jarayonlarining rivojlanishi muammosini shaxs psixikasining taraqqiyoti qonunlarini hisobga olmay oqilona hal qilib bo'lmaydi. Shuning uchun XXI - asrga kelib «inson omili» masalasi dolzarb mavzuga aylandi.

Psixologiya o'quvchilarning o'qish jarayonidagi psixik holati, xulq-atvori va shaxs sifatida shakllanish qonuniyatlarini o'rganib, pedagogik faoliyat jarayonida shaxs rivojlanishining psixologik jihatlarini tahlil qiluvchi fan sohasi hisoblanadi. Ushbu fan o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish jarayonini, ularning fikrlash, xotira va diqqat kabi bilish jarayonlarini ham tatqiq etib boradi.

Ta'lim jarayonida psixologiyaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo'lashini ta'kitlab o'tish mumkin:

o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishni shakllantirish;

o'quvchilarning bilish jarayonlarini o'rganish (sezgi, idrok, tasavvur, xotira, tafakkur, nutq, xayol bilish jarayonlarida, shuningdek, shaxsning xususiyatlari va holatlarida, diqqati, histuyg'usi va xarakter xislatlarida, qiziqishi va ehtiyojlarida o'z ifodasini topadi);

o'quv faoliyatiga motivatsiyani shakllantirish;

ta'lim jarayonida yosh va individual xususiyatlarni hisobga olish;

shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarni aniqlash;

samarali ta'lim metodlarini ishlab chiqish.

O'quvchilarning psixologik rivojlanishi ularning yosh davrlariga bog'liq holda turlicha namoyon bo'ladi. Har bir yosh davrining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiyaviy ta'sir o'tkazish insonda o'z vaqtida o'zini o'zi anglashini vujudga keltiradi. Bolada o'zini o'zi anglash tuyg'usi qancha erta uyg'onsa, shaxsiy nuqtai nazar, o'z huquqini o'zi his etish, o'zining aqliy va jismoniy imkoniyatlarini baholash shunchalik tez paydo bo'ladi. Xuddi shu asnoda injiqlik, o'jarlik va qaysarlik kabi illatlar tarkib topishiga ruhiy to'siq vujudga keladi. Shaxslararo munosabatlardagi qarama-qarshilik, ziddiyat, inqirozni rivojlanish qonunlariga loqayd qarashning oqibatidir.

1. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar yoki boshlang'ich sinf o'quvchilari 6 yoshdan 10-11 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Lekin bu yosh davrga ajratish prinsipi qat'iy va mutlaq degan fikr emas, albatta. Chunki, ta'lim tizimida yuz beradigan ayrim o'zgarishlar bunga u yoki bu tarzda o'z ta'sirini o'tkazadi. Jumladan, bola maktab ta'limiga bog'chada tarbiyalanayotgan paytdan boshlab tayyorgarlik ko'ra boradi, buning uchun u, dastavval ta'lim-tarbiya tomonidan o'quvchi shaxsi oldiga qo'yiladigan turli mazmundagi talablar bilan tanishadi, undan tashqari u fan asoslarini egallash uchun ham biologik - jismoniy, ham psixologik jihatdan qariyb yetilgan, jismoniy va aqliy mehnat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Maktab ta'limiga psixologik tayyorgarlik deganda, bolaning obyektiv va subyektiv jihatdan munosibligi, bilish jarayonlari bilan shaxs xususiyatlarining o'zaro mutanosibligi nazarda tutiladi. O'quvchi maktab ta'limiga keng ma'noda psixologik jihatdan obyektiv tayyor bo'ladi. Binobarin, uning psixikasi bilim olishga yetarli darajada taraqqiyot bosqichiga erishadi. Ushbu yoshdagi bola o'z idrokining o'tkirligi, ravshanligi, sofligi, aniqligi, uning qiziquvchanligi, dilkashligi, xayrixohligi, ishonuvchanligi, xayolining yorqinligi, xotirasining kuchliligi bilan boshqa yoshdagi o'quvchilardan (jumladan, o'smirlardan) ajralib turadi.

Mazkur davrda o'yin bilan birga o'qish faoliyati yetakchi ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarning diqqat va xotirasi asta-sekin rivojlanadi. O'qituvchining munosabati va baholashi o'quvchi shaxsining shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Maktab ta'limi uning turmush tarzi, tartibi, ijtimoiy holati, sinf jamoasi, oila muhitdagi ahvolini o'zgartiradi, bolaning asosiy vazifasi o'qishdan iborat bo'lib qoladi. Yangi bilim, ko'nikma, malakalar egallashdan tabiat va jamiyat to'g'risidagi qonuniyatlarni o'zlashtira boshlaydi. Ta'lim o'quvchidan muayyan darajadagi uyushqoqlikni, intizomlikni, irodaviy zo'r berishlikni, faollikni, maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni talab qiladi. Ixtiyorsiz xatti-harakatlar o'rnini anglashilgan rejali, maqsadga muvofiq aqliy mehnat egallab boradi.

2. Umumiy o'rta ta'lim bosqichi o'smirlik davriga to'g'ri keladi. O'smirlik davri voyaga yetkazishning o'ziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari, imkoniyatlari, xatti-harakat motivlarining ifodalanishi va vujudga kelishining murakkab mexanizmlari mavjud. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'smirlarni kamol toptirishda ularning xususiyatlarini to'la hisobga olgan holda ta'limiy-tarbiyaviy tadbirlarni qo'llash shaxslararo munosabatda anglashilmovchilikni vujudga keltirmaydi, sinf jamoasi o'rtasida iliq psixologik muhitni yaratadi.

O'smirlik yoshida bolalikdan kattalik holatiga ko'chish jarayoni sodir bo'ladi. Shuning uchun shaxslararo munosabatda o'quvchi bilan o'qituvchining muloqotida, kattalar bilan o'smirlarning muomalasida qat'iy o'zgarishlar vujudga keladi. Bu o'zgarishlar jarayonida qiyinchiliklar tug'iladi. Bular avvalo ta'lim jarayonida ro'y beradi: yangi axborot, ma'lumotlarni bayon qilish shakli, uslubi va usullari o'smirni qoniqtirmay qo'yadi. O'qituvchining yangi mavzuni batafsil tushuntirishi, darslar ma'ruza shaklida olib borilishi o'quvchilarni zeriktiradi, ularda o'qishga loqaydlik tug'iladi. Ilgari o'quv materialini ma'nosiga tushunmay yodlab olishga odatlangan o'smir endi zarur o'rinlarni mantiqiy xotira va tafakkurga suyangan holda o'zlashtirishga harakat qiladi, o'zlashtirilgan bilimlarni talab qilinganda o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida anglashilmovchilik paydo bo'ladi, tahsil oluvchi unga qarshilik ko'rsata boshlaydi. Odobli, dilkash o'smir kutilmaganda qaysar, intizomsiz, qo'pol, serzarda bo'lib qoladi. Kattalarning yo'l yo'riqlariga, talablariga muloyimlik bilan javob qaytarib yurgan o'smir ularga tanqidiy munosabatda bo'ladi.

Bu davrda o'quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyati kuchayadi. Tengdoshlar bilan muloqot va ijtimoiy munosabatlar muhim o'rin egallaydi. O'smir shaxsini tarkib toptirishda uning atrof-muhitga, ijtimoiy hodisalarga, odamlarga munosabatini hisobga olish lozim.

3. Yuqori sinf bosqichi ilk o'spirinlik davriga to'g'ri keladi. Ilk o'spirinlik yoshi davri 15-18 yoshdagi o'quvchilar bo'lib ular jismonan baquvvat, o'qishni tugatgach, mustaqil mehnat qila oladigan, oliy maktabda o'zini sinab ko'radigan imkoniyatga ega bo'ladi, ma'naviy jihatdan yetuklikka erishadi. Ilk o'spirin 16 yoshida mamlakat fuqarosi va 18 yoshida esa saylash hamda saylanish huquqiga ega bo'ladi. Bularning barchasi ilk o'spiringa fuqaro sifatida ijtimoiy jihatdan voyaga yetishi, hayotda o'z o'rnini topishi, o'z taqdirini o'zi hal qilishi va yetuk shaxs sifatida ma'naviy o'sishi uchun jamiki shart-sharoitlarni yaratadi.

Mazkur davrning yana bir xususiyati - mehnat bilan ta'lim faoliyatining bir xil ahamiyat kasb etishidan iboratdir. Bu yoshdagi o'zgarishlar maktab, oila, shaxslararo munosabatlardagi mavqeni yanada mustahkamlashning muhim omili hisoblanib, o'zining ruhiy dunyosini, shaxsiy fazilatlarini, aql-zakovatini, qobiliyati hamda imkoniyatini aniqlashga intilish kuchayadi, hamda o'zini anglash turmush, o'qish, mehnat va sport faoliyatlari taqozosi bilan namoyon bo'ladi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'quvchida o'zining fazilati to'g'risida yaqqol tasavvur hosil qilish uchun o'qituvchiga unga juda ustalik, bilimdonlik, ziyraklik bilan yordam berishi lozim. Do'stona, iliq munosabati bilan sinf jamoasi a'zolari e'tiborida ishonch, obro' qozonishi uchun har bir mulohazasida pedagogikpsixologik nazokatga rioya qilsa yigit va qizlarda ham o'z

kuchiga, imkoniyatiga, qobiliyatiga, fahm-farosatiga ishonch hissini paydo qiladi. Ularda ustozga chuqur hurmat, minnatdorchilik tuyg‘ulari uyg‘onadi.

Yuqori sinfda o‘quvchilarning o‘zini anglash darajasi oshadi, kelajak kasbiga bo‘lgan qiziqish shakllanadi. Ular shaxsiy qarorlar qabul qilishga intiladi.

O‘quvchilarning shaxsiy kompetensiyalari - bu o‘quvchining bilim, ko‘nikma va malakalarni hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olish qobiliyatidir. Asosiy kompetensiyalarga quyidagilar kiritish mumkin. Muloqot qilish madaniyati, jamoada ishlash va hamkorlik, mantiqiy va tanqidiy fikrlash, hissiy barqarorlik, o‘zini o‘zi rivojlantirishga intilish va shu kabilar. Mazkur kompetensiyalar o‘quvchining jamiyatga moslashuvini ta‘minlaydi.

O‘quvchilarda shaxs kompetensiyalarini rivojlantirish usullari, o‘quvchilarda shaxsiy kompetensiyalarni shakllantirish quyidagi pedagogik usullar orqali amalga oshiriladi: muammoli vaziyatlarga asoslangan ta‘lim; jamoaviy va guruhli mashg‘ulotlar; loyihaviy faoliyatni tashkil etish; bahs va munozaralar o‘tkazish; rag‘batlantirish va ijobiy munosabatni shakllantirish.

Bu jarayonda o‘qituvchi yetakchi emas, balki yo‘naltiruvchi rolini bajaradi.

Xulosa qilib aytganda, ta‘limda psixologiya fani o‘rni o‘quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishida muhim o‘rin egallaydi. O‘quvchilarning shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish orqali o‘quvchilar mustaqil fikrlaydigan, ijtimoiy faol va mas‘uliyatli insonlar sifatida voyaga yetadi. Bu esa ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ro‘ziqulov F.R. Yosh davrlar psixologiyasi.- Navoiy: “Азиз китобхо|”, 2023.-376 b.
2. G‘oziyev E.G‘. Umumiy psixologiya. O‘zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. T. 2010.